

BOEKBESPREKING

HET VERSLAG VAN DE VERZEKERINGSKAMER OVER HET JAAR 1953

door Dr H. L. Drost

I. Inleiding.

Inmiddels is ons ter bespreking aangeboden het Verslag 1953 van de Verzekeringskamer.

Was er bij de bespreking van het Verslag 1952¹⁾ gelegenheid om het doel en de werkwijze van de Verzekeringskamer nader te belichten, thans kan in de inleiding worden volstaan met mede te delen dat in 1953 het aantal der onder toezicht staande ondernemingen in de loop van het jaar met één vermeerderde doch door portefeuilleoverdracht met twee afnam; per saldo een vermindering met één.

Wat de verdere bespreking van het Verslag betreft zal dezelfde volgorde van behandeling worden aangehouden als die, bij de bespreking van het Verslag 1952 gevolgd.

II. De economische betekenis van het levensverzekeringbedrijf.

a. Het verzekerd belang der bevolking.

De productie van nieuwe verzekeringen (kapitaalverzekeringen, individueel en collectief; renteverzekeringen $\times 10$, individueel en collectief; volksverzekeringen)²⁾ heeft bedragen 2686,1 miljoen gulden tegen 2547,1 miljoen gulden in 1952, een stijging dus van 5,45 %.

De vermindering van het verzekerd bedrag tengevolge van normaal verval (verval wegens overlijden en normale afloop) en abnormaal verval (verval door andere oorzaken, zoals afkoop, staking) bedroeg in 1953: 1020,7 miljoen gulden tegen in 1952: 972,4 miljoen gulden.

De netto-vooruitgang in 1953 bedroeg derhalve rond 1665 miljoen gulden verzekerd kapitaal tegen 1575 miljoen in 1952.

Het totaal verzekerd kapitaal der binnenlandse levensverzekeringmaatschappijen kwam per 31 December 1953 van rond 17,7 milliard gulden op rond 19,4 milliard. Dit bedrag is over de verschillende branches als volgt verdeeld (ook in miljoenen gulden):

Kapitaalverzekeringen:

Individueel	7399,1	(v. j. 6828,3)
Collectief	675,2	(v. j. 590,5)
Renteverzekeringen (rente $\times 10$):		
Individueel	3366,9	(v. j. 3139,7)
Collectief	5471,-	(v. j. 4751,8)
Volksverzekeringen	2520,8	(v. j. 2409,6)
Totaal	19433,-	(v. j. 17719,9)

Om het *gehele* verzekerd bedrag te kunnen vaststellen moet hier nog worden bijgeteld het verzekerd bedrag in miljoenen gulden van de

buitenlandse levensverzekeringmaatschappijen (zes)	100,4	(v. j. 75,2)
spaarkasondernemingen (zes)	297,6	(v. j. 261,9)
begravenisfondsen (een en dertig)	15,6	(v. j. 15,1)

Aldus wordt een totaal bereikt van 19846,6 miljoen gulden (v. j. 18072,1). Ter verkrijging van een zuiver beeld moet hier nog af 753,8 miljoen gulden, welk bedrag bij de binnenlandse levensverzekeringmaatschappijen onderling is herverzekerd (v. j. 642,1).

Per 1 Januari 1954 bedroeg volgens een voorlopige opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek het aantal inwoners van ons land 10.550.737 (1 Januari 1953: 10.434.979). Per 1000 inwoners liepen er toen 1855 (v. j. 1827) polissen van levensverzekering.

Stelt men het totaal van het in Nederland verzekerde bedrag — de verzekerde rente wederom gekapitaliseerd door vermenigvuldiging met 10 — ad 18050,3 miljoen gulden, tegenover het aantal inwoners van Nederland — 10.550.737 — dan vindt men per ult. 1953 een gemiddeld verzekerd bedrag per hoofd in gulden van 1711 (v. j. 1576).

Interessant om te vermelden is, dat volgens het Verslag het indexcijfer voor de kosten

1) Dit tijdschrift, jaargang 28, No. 7.

2) Zie voor de branches in het levensverzekeringbedrijf: De plaats van het Levensverzekeringbedrijf in het hedendaagse Leven, uitgave Delwel, den Haag, in het bijzonder § 11.

van levensonderhoud per 31 December 1953, vergeleken met dat per ult. 1937 (= 100), hetzelfde is als dat per ult. 1951 en 1952; het is n.l. 264 gebleven. Houdt men rekening met de koopkracht van de gulden dan is het verzekerd bedrag per 31 December 1953 inderdaad hoger dan in vorige jaren.

b. Het levensverzekeringbedrijf als spaarinstituut.

Ook dit jaar geeft het Verslag hierover cijfers. De wiskundige reserve van het levensverzekeringsbedrijf (eigen risico) bedroeg per 31 December 1953 4347 miljoen gulden (v. j. 3984).

De spaartegoeden bij de Rijkspostspaarbank, bijzondere spaarbanken en boerenleenbanken bedroegen volgens de in het Verslag opgenomen cijfers per 31 December 1953 resp. (in miljoenen guldens) 1400 (v. j. 1340), 1360 (v. j. 1183) en 1870 (v. j. 1716), totaal 4630 (v. j. 4239).

Met het voorgaande demonstreert zich wel duidelijk de spaarkracht van de Nederlandse bevolking. Inclusief de intrest boekten de levensverzekeringmaatschappijen een vooruitgang van 363 miljoen aan premiereserve en de zo juist genoemde banken een toeneming van 391 miljoen gulden aan tegoed.

c. Het levensverzekeringbedrijf als institutionele belegger.

Bedroeg per ult. 1952 het totaal van alle beleggingen 4229,3 miljoen gulden, in 1953 bedroeg dit 4631 miljoen gulden. Dit totaal is als volgt verdeeld (in miljoenen guldens):

Vaste eigendommen	297,5	(v. j. 275,1)
Hypotheke	652,3	(v. j. 597,6)
Effecten	655,7	(v. j. 573,1)
Leningen op schuldbekentenis	2026,1	(v. j. 1763,6)
Polisbeleningen	88,4	(v. j. 86,2)
Andere beleggingen	855,5	(v. j. 891,5)
Overige beleggingen	55,5	(v. j. 42,2)
Totaal	4631.-	(v. j. 4229,3)

Het jaar 1953 geeft op elk beleggingsterrein een toeneming te zien, behalve op dat der polisbeleningen. Deze teruggang mag stellig worden toegeschreven aan de verbeterde maatschappelijke positie van de doorsnee-polishouder.

De deelneming van het levensverzekeringbedrijf, die als industrie-financiering wordt aangeduid, blijkt uit het volgende overzicht:

(in miljoenen guldens)		
Aandelen	59,7	(v. j. 52,4)
Obligaties	56,7	(v. j. 53,7)
Leningen op schuldbekentenis	125,6	(v. j. 129,9)
Andere beleggingen	11,9	(v. j. 11,9)
Totaal	253,9	(v. j. 247,9)
Totaal van alle beleggingen	4631.-	(v. j. 4229,3)
In % v/h totaal van alle beleggingen	5,5	(v. j. 5,9).
In relatieve zin is in 1953 dus een afnemning te constateren.		

III. De bedrijfseconomische beschouwing van het levensverzekeringbedrijf.

Ook in het Verslag 1953 is de analyse der bedrijfsresultaten gericht naar de drie winstbronnen: intrest; doorlopende kosten; sterfte en mutaties.

a. Intrest.

De winst op intrest heeft bedragen 41,9 miljoen gulden (v. j. 34,5). De gemiddeld gekweekte intrest bedroeg 3,8% (v. j. 3,73%); de gemiddelde intrestvoet der premiereserve bedroeg 2,98% (v. j. 2,99%), latende een marge van 0,82% (v. j. 0,74%).

b. Doorlopende kosten.

Tegenover een beschikbaar bedrag ad 84,9 miljoen (v. j. 77,4) staat een werkelijk bedrag ad 55,6 miljoen (v. j. 52,2), zodat de winst op doorlopende kosten heeft bedragen 29,3 miljoen (v. j. 25,2). Er zij hierbij nog op gewezen dat het hier alleen handelt over de *doorlopende* kosten; de *eerste* kosten worden hierna, onder d, in de berekening opgenomen.

c. Sterfte en mutaties.

Het Verslag geeft voor 1953 een winst aan van 44,7 miljoen tegen 42,4 miljoen in 1952. Niettemin wordt de opmerking gemaakt dat het optreden van een dergelijk hoge winst op sterfte en mutaties nog niet wil zeggen, dat de sterftegronddslagen in alle opzichten voldoende zijn. Aangegeven wordt dat uit de sterftestatistiek van de Kamer blijkt, dat men de G.B.M. tafel 1947—1949 met meer dan 1 jaar en de G.B.V. tafel 1947—1949 met meer dan 3 jaar, resp. voor mannen en vrouwen, moet terugstellen om een veiligheidsmarge in de sterftegronddslag voor de verzekeringen bij leven (zoals lijf-

renten) te hebben. Het Verslag maakt er tevens melding van dat uit een onderzoek gebleken is, dat bij de maatschappijen voor de lopende lijfrenten 16 % der reserve berekend is op een sterftegrondslag, die een veiligheidsmarge bevat; bij de uitgestelde lijfrenten bedraagt dit percentage slechts 7.

d. Winst van het gehele bedrijf.

Daar elk der winstbronnen, vergeleken bij 1952, een gunstiger cijfer te zien geeft, volgt hieruit dat de bedrijfswinst, na verrekening der eerste kosten ten bedrage van per saldo 52 miljoen gulden (v. j. 48,5) over 1953 ook een gunstiger cijfer te zien geeft, n.l. 63,9 miljoen gulden tegenover 1952 53,6 miljoen gulden.

In het Verslag wordt er op gewezen dat de gegeven cijfers slechts een globaal inzicht geven in de winstcapaciteit van het gehele levensverzekeringbedrijf. Bij deze cijfers zijn n.l. buiten beschouwing gebleven winsten en verliezen die een bijzonder karakter dragen, zoals winsten en bijschrijvingen, alsmede verliezen en afschrijvingen op beleggingen.

Het Verslag laat verder aan de hand van cijfers zien dat een groot deel van de winst ook dit jaar gebezigd werd ter versterking van de financiële positie der maatschappijen.

Deze bespreking willen wij — evenals die van het Verslagjaar 1952 — besluiten met naar aanleiding van de gegevens in het Verslag enkele opmerkingen te maken over de financiële kracht van het bedrijf in zijn geheel.

Het totaal-cijfer van het geplaatste aandelenkapitaal en de waarborgfondsen was ult. 1953: 60,9 miljoen (v. j. 57,2), waarvan gestort 40,8 (v. j. 37,2), zodat het obligo bedroeg 20 (v. j. 20). Het gestorte kapitaal bedroeg 0,9 % (v. j. ook 0,9) van de premiereserve ad 4347,4 miljoen (v. j. 3983,6).

De statutaire en andere reserves bedroegen per ult. 1953: 191,5 miljoen (v. j. 151). In procenten van de premiereserve is dit 4,4 (v. j. 3,8).

De totale extra-zekerheid in procenten van de premiereserve is in 1953 dus 5,3 (v. j. 4,7).

In het Verslag is vermeld dat de extra-zekerheid in de jaren 1952 en 1953 belangrijk kon worden uitgebreid dank zij de winst op beleggingen (stijging der effectenkoersen) en de winst op het eigenlijke verzekeringbedrijf.

Bij de bespreking van het Verslag 1952 is er dezerzijds de aandacht op gevestigd dat men er voor de beoordeling van de extra-zekerheid lang nog niet is als men alleen de open reserves in aanmerking neemt. In het bijzonder in het actief onroerend goed en in het passief premiereserve plegen bij de maatschappijen belangrijke stille reserves verscholen te zijn. Door deze reserves wordt de financiële kracht der maatschappijen in belangrijke mate opgevoerd.